

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра міжнародних відносин та права

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ

**«ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В
УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ»**

7 листопада 2023 року

Одеса, 2023

Транскордонне співробітництво в умовах збройних конфліктів: матеріали круглого столу (м. Одеса, 7 листопада, 2023 р.). м. Одеса, 2023. 108 с.

Редакційна колегія:

Сайчин О. С. академік Української академії наук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Інституту права ім. Князя Володимира Великого МАУП, адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів

Прилуцька А. Є. кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри документознавства Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», Відмінник освіти України

Гегечкорі О. В. доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Чістякова І. М. кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Кривдіна І. Б. кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Озернюк Г. В. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка», адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів

Відповідальні за випуск: Озернюк Г.В., Чістякова І.М.

Матеріали подано в авторській редакції. Редакційна колегія не завжди поділяє висловлені позиції та не несе відповідальності за їх зміст.

ЗМІСТ

Бабіна В. О. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ШЛЯХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ.....	6
Бзіта А. В. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.....	9
Balan Oleksandr, Shepel Maryna, Yurii Chyzhevskiy PUBLIC ADMINISTRATION OF THE ODESA REGION'S ECO-TOURISM DEVELOPMENT IN THE WAR AND POST-WAR PERIODS.....	11
Білан А. М. ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.....	15
Білоусов О. ЯКІ ПОГЛЯДИ НА УКРАЇНУ МАЮТЬ ПАРТІЇ ПОЛЬЩІ.....	17
Бойко І.М. ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ В РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ КОНФЛІКТУ.....	17
Бурка М. В. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.....	20
Гавриленко Н. БРИТАНСЬКА РЕАКЦІЯ НА ІЗРАЇЛЬСЬКО-ПАЛЕСТИНСЬКИЙ КОНФЛІКТ.....	21
Гегечкорі О. В. ЗСУ: МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	23
Гедін М. С. МОТИВАЦІЯ ТУРИСТІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ.....	24
Гречко Н.О. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.....	26
Гринько Д. Ю. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ НОРМИ ПРАВА СПРЯМОВАНІ ПРОТИ КАТУВАННЯ ЯКІ ВЧИНЯЛИСЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ.....	29
Іващенко А. Г., Городецька Т. Б. ОГЛЯД ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	31
Джулінська О.Ю. ВИТОКИ ТА ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.....	34
Жмак М. ДИПЛОМАТИЧНІ ЗУСИЛЛЯ ЄС ДЛЯ СПРИЯННЯ МИРНОМУ ВИРІШЕННЮ КОНФЛІКТІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ В СВІТІ.....	36
Котов І.Д. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПІВПРАЦІ КИЄВА ТА ПАРИЖА В КОНСЕКВЕНЦІЇ АНЕКСІЇ РФ ПІВОСТРОВА КРИМ ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ НА СХІД УКРАЇНИ.....	38

Ковришин В.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	42
Кубко В. П. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ.....	44
Кудлай І. В. РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ.....	47
Латишева В. В. МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ.....	51
Latova M., Baklanova N. CHALLENGES FOR CROSS-BORDER COOPERATION. MOLDOVA AND TRANSNISTRIA.....	53
Левашов Д. І. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.....	55
Митрофанов І.О. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.....	56
Мацука В. М. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРИКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ.....	59
Мельник Ю. П. ВПЛИВ ЗМІЦНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ТА УКРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОНАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН.....	62
Моїсеєва Т. М. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА БРИГАДА (ЛитПолУкрбриг): СТВОРЕННЯ, ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.....	63
Мошняга А. В. ГРОМАДСЬКА ДУМКА СТОСОВНО ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ: РОЛЬ ЗМІ.....	67
Ніколіна І. І. РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПІСЛЯВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ.....	69
Озернюк Г.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО АСПЕКТУ СПІВРОБІТНИЦТВА.....	69
Павленко К. В. ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ ДО ЄС.....	73
Прилуцька А.Є. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ОБ'ЄКТ НОРМАТИВНО- ДОКУМЕНТОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ.....	75

Кубко В.П.

кандидат філософських наук, доцент,
кафедра міжнародних відносин та права,
інститут гуманітарних наук,
Національний університет «Одеська політехніка»
kubko.valentina@op.edu.ua

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Міжнародна інтеграція України в умовах глобалізації та формування нового світового порядку потребує створення позитивного іміджу держави у міжнародному просторі. Управління власним іміджем, збереження культурної самобутності й ідентичності, пошук національної ідеї залишаються провідними для прогресивного міжнародного розвитку держави. Нині, у часи російської агресії проти України, вимоги до комплексної роботи над сильним іміджем нашої держави та національним брендом дозволить ефективніше протистояти пропаганді, інформаційним впливам та загалом інформаційній війні.

У сфері зовнішньої політики одним з важливих напрямків забезпечення національних інтересів є діяльність з роз'яснення міжнародній громадськості та урядам зарубіжних країн мети і основних завдань державної політики країни, її позиції щодо значимих подій міжнародного життя. Позиціонування зовнішньої політики в міжнародних інформаційних потоках є чинником політичної культури, що формує рівень співробітництва суб'єктів міжнародних відносин.

Один із найвідоміших консультантів у сфері державного іміджу Саймон Анхольт (Simon Anholt) [5] наголошує на тому, що «загальний імідж країни не створюється за допомогою меседжів. Його створює поведінка. І це дуже спеціалізована форма публічної демократії, яка базується на політиці, проєктах, поведінці лідерів країни зі сфер політики, бізнесу, культури і громадського життя», а загалом «національний імідж – це критичне питання безпеки. Йдеться не про конкурентоспроможність чи прагнення бути оціненим. Це питання існування країни як такої» (за матеріалами інтерв'ю Дмитра Малишка: <https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-02-02/zelenskomu-nujno-zanyatsya-imidjem-radi-suschestvovaniya-ukrainyi---saymon-anholt/30692>).

Одним із базових засобів формування іміджу держави у системі міжнародних відносин є зовнішньополітичні комунікації. Як зазначає фахівець з іміджології Є. Макаренко, «зовнішньополітична комунікація – це процес передачі міжнародної інформації у системі міжнародного співтовариства між окремими її компонентами, а також між суспільними групами та індивідами» [за 4].

Становище держави у системі міжнародних відносин залежить від інформації, яка надходить через міжнародні інформаційні потоки та інформує про ситуацію в самій системі (державі) або в окремих її компонентах. До важливих проблем формування міжнародного іміджу відносяться: інформаційне забезпечення політичної системи міжнародних відносин, аналіз і прогнозування розвитку подій.

Важливим компонентом зовнішньополітичних комунікацій є зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз, PR), що здійснюються зовнішньополітичним відомством та дипломатичною службою держави з метою формування прихильного ставлення цільових груп зарубіжних аудиторій до зовнішньополітичної активності держави.

Сутність сучасної парадигми державної політики полягає в здатності держави захистити національні цінності й інтереси в конкретних внутрішніх і зовнішніх умовах. Головною метою є створення належних умов розвитку особи, прогресу суспільства і

держави, а також нейтралізація загрози послаблення спроможності держави реалізувати національні інтереси на міжнародній арені [1, с.21-22]. Спираючись на те, що визначальним орієнтиром зовнішньополітичного курсу України є забезпечення національних інтересів України в міжнародних відносинах, у структурі зовнішньополітичних комунікацій варто визначити поняття «паблік рилейшнз» як специфічні відносини щодо управління інформацією з метою публічного узгодження та гармонізації інтересів усіх акторів міжнародної взаємодії. Вони включають в себе комплекс стратегічних цілей політичного управління, технології прийняття політичних рішень і втілення їх у життя, формування національної свідомості, попередження політичних конфліктів, захист та просування національних інтересів і їх підтримка з боку міжнародної громадськості, організація і здійснення спеціальних програм з метою поліпшення і підтримки позитивного міжнародного іміджу держави.

Ключовим поняттям, що використовується для позначення зовнішньополітичних PR-практик, є публічна дипломатія, яка розуміється як діалогічна комунікація між урядами та іншими акторами міжнародних відносин через засоби масової комунікації, а також через прямі канали контакту з масовою аудиторією зарубіжних країн. Метою публічної дипломатії є створення або зміцнення позитивного іміджу країни та її суспільства, а також вплив на громадську думку задля формування позитивного ставлення до країни й полегшення досягнення цілей міжнародної політики.

Важливою віхою у цьому напрямку стало те, що Міністерство закордонних справ вперше в історії України розробило і затвердило Комунікаційну стратегію та Стратегію публічної дипломатії [4]. Обидва документи затверджені рішенням Колегії МЗС 24 березня 2021 року. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в основі Стратегії залишається національний бренд Ukraine Now для збереження сталості стратегічних комунікацій держави [2].

Формування позитивного іміджу України за кордоном є однією з важливих функцій не тільки для Міністерства закордонних справ України чи урядових інституцій загалом. Правильно вибудовані інформаційні потоки, орієнтовані на закордонні цільові аудиторії з використанням всього інструментарію державних органів та неурядових інститутів, допомагають зробити країну зрозумілою. Це буде мати вплив, зокрема, і на забезпечення національних інтересів держави та поліпшення життя її громадян.

Згідно з визначенням Й. Фена «національний бренд – це загальна сукупність сприйнятих нації (країни) у свідомості міжнародних зацікавлених сторін, що має такі елементи: люди, місця (території), культура і мова, історія, їжа, мода, відомі люди, глобальні бренди та ін.» [6].

С. Альхонт зазначає, що брендинг країни – це систематичний процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, інновацій та комунікацій країни задля реалізації стратегії національної безпеки та конкурентної ідентичності [5].

Незважаючи на плюралізм визначень, важливо, що бренд країни – це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що є результатом зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, які впливають на створення певного образу, тобто іміджу.

Повномасштабна військова агресія росії проти України зумовила появу нових ініціатив із формування національного бренду держави, які б відповідали вимогам воєнного часу та допомагали інформувати світову громадськість про актуальні події в Україні, протидіяти російській пропаганді та координувати зусилля союзників із підтримки держави.

Наприклад, так виникла інформаційна кампанія Brave.ua. Новим національним брендом України стала сміливість її народу, який рішуче виступив проти численних сил «другої армії світу». Кампанія Brave.ua несе дві мети: перша – це підняття духу українського народу під час важкої боротьби з агресором, а друга – це заклик до глобальної спільноти підтримувати Україну та її захисників, поширювати інформацію про війну і спонукати іноземні уряди надавати необхідну для перемоги підтримку. Ця кампанія стала однією із найбільш впізнаваних інформаційних кампаній України під час повномасштабної війни (за матеріалами вебсайту: <https://brave.ua/>).

Ще однією інформаційною кампанією повномасштабної російсько-української війни стала ініціатива Президента Володимира Зеленського UNITED24 (2022 року), яка спрямована на збір коштів на нагальні військові та медичні потреби України, а також відновлення держави після війни. Першим амбасадором бренду UNITED24 став відомий на весь світ український футболіст Андрій Шевченко. Серед амбасадорів UNITED24 актори та режисери, музиканти та науковці, спортсмени та художники. Їх об'єднало бажання допомогти Україні у вирішальну мить її історії. Завдяки амбасадорам платформа реалізує потужні благодійні збори. Але головне – тримає нашу країну у фокусі уваги міжнародної спільноти, знову і знову розповідаючи про боротьбу українців за свободу та цінності всього демократичного світу (за матеріалами офіційного вебсайту: <https://u24.gov.ua/uk/ambassador>).

Сильний національний бренд, імідж та репутація зараз гарантує Україні міжнародну підтримку та солідарність. А у майбутньому це стане фундаментом відбудови та розвитку України, що конвертується в інвестиції у післявоєнне відновлення, туристичні та освітні потоки, залучення глобальних талантів, відкриття офісів міжнародних компаній, поглиблення торгівлі тощо.

Для цього потрібна системна робота з національним брендом, щоб закріпити та посилити результати, які вже маємо. Мета системної роботи з іміджем, брендом – усунути прогалину між тим, чим країна є насправді («ідентичність»), тим, що іноземці думають про неї («імідж»), і тим, як країна хоче бути відомою у світі («бренд» або «бажана репутація»).

Таким чином, на сьогоднішній день на тлі висвітлення подій війни одночасно відбувається позиціонування та посилення іміджу України в інформаційному просторі, через наголошення на культурній, історичній, національній самостійності, самобутності і унікальності; триває формування позитивного іміджу, завдяки розкриттю різних аспектів ідентичності, що є могутнім засобом впливу на світову громадську думку та стратегічним пріоритетом розвитку України на міжнародній арені.

Література:

1. Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія. Львів : Сполом, 2020. 418 с.
2. Кулеба Д. Публічна дипломатія – нова зброя України в умовах гібридної війни. Європейська правда. URL: <http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/> (дата звернення: 29.10.2023).
3. Максак Г. Просування іміджу України за кордоном. Портал Зовнішньої політики. 2019. URL: <http://fpp.com.ua/topic/prosuvannya-imidzhuukrayinyza-kordonom/> (дата звернення: 29.10.2023).
4. Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки. URL:

<https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97/public-diplomacy-strategy.pdf> (дата звернення: 29.10.2023).

5. Anholt S. Brand New Justice: The upside of Global Branding. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/Brand_Name_Products_Brand_New_Justice_How_Branding_Places_And_Products_Can_Help_The_Developing_Wo.pdf (дата звернення: 30.10.2023).

6. Fan Y. Branding the nation: what is being branded? URL: https://www.academia.edu/5185448/Branding_the_nation_what_is_being_branded (дата звернення: 29.10.2023).

Кудлай І. В.

старший викладач кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»
kiv@op.edu.ua

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ

XXI століття називають віком глобальної міграції, інтеграції. У сучасному світі в умовах прискорення процесів регіоналізації та інтеграції особливої актуальності набуває таке явище, як транскордонне співробітництво, яке сприяє інтенсифікації політичних, економічних та соціокультурних зв'язків між регіонами держав. Нові реалії світової політики та міжнародних відносин, міждержавні збройні конфлікти перетворюють старі схеми встановлення транскордонних контактів на малоефективні та спонукають держави постійно їх удосконалювати. Транскордонному співробітництву в рамках євро регіонів у Європі надається велике значення.

В основі їхнього функціонування лежать принципи самоврядування, транскордонної кооперації, рівних повноважень сторін, дотримання внутрішнього законодавства. У країнах ЄС євро регіони існують в умовах відсутності бар'єрних функцій внутрішніх кордонів, надходження значних коштів із бюджетів щодо багатих держав та структурних фондів ЄС. Сучасна концепція транскордонного співробітництва у сфері регіонального розвитку пропонує переосмислити застарілі уявлення про адміністративно-територіальний устрій країни, про мешканців прикордонних територій, про розвиток цих територій та притаманні проблеми. Адже які б благородні цілі не переслідували держави, створюючи і зміцнюючи свої рубежі, жителі прикордонних регіонів опиняються в дуже не вигідному становищі, відчуваючи на собі всі труднощі обмежень, пов'язаних із пересуванням людей, товарів, ідей та послуг. Перебуваючи на задвірках країни, вони відчувають традиційну не уважність до них з боку центральної влади та стають заручниками регіональної диспропорції. Для самостійного вирішення своїх проблем вони не мають ні коштів, ні можливостей. Як результат, багато регіонів перетворюються на депресивні, відсталі території. Тим часом від рівня розвитку цих територій, від якості життя залежить багато, у тому числі цілісність держави.

Ймовірно, процеси інтеграції та співробітництва в соціокультурних, інформаційних, економічних та інших напрямках отримали принципово інший розвиток, що виразилося в

